

কার্ল মার্কস – ২০০

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

২ ০১৮ সালের ৫ই মে মহান দার্শনিক, চিন্তাবিদ কার্ল মার্কসের ২০০তম জন্মবার্ষিকী। কার্ল মার্কস ছিলেন একজন অসাধারণ দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও বিপ্লবী। যিনি মানব চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ নতুন ধারায় পরিচালনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করলেন। সমগ্র জীবন ধরে তিনি মানব সমাজের বিকাশের ধারা, পুঁজিবাদী সমাজ ও তার অভ্যন্তরীণ গতিধারা এবং পুঁজিবাদী শোষণের স্বরূপ, কিভাবে পুঁজিবাদী শোষণের অবসান সম্ভব, পুঁজিবাদী সমাজের অবসানের মধ্য দিয়ে মানব সমাজের উত্তরণ ও বিকাশের ধারা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা ও চর্চা করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানকে প্রকৃত রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহান বিজ্ঞানী ডারউইন যেমন জীব জগতের বিবর্তনের ধারা আবিষ্কার করেছেন, কার্ল মার্কস ঠিক তেমনই মানব সমাজের বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। কার্ল মার্কস ছিলেন এক মহান চিন্তাবিদ। তিনি ছিলেন মহান বিপ্লবী। তাই কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর আজীবন সহযোগী ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস বলেছেন – “এই মানুষটির মৃত্যুতে ইউরোপ ও আমেরিকার জাতি প্রলেতারিয়েত এবং ইতিহাস বিজ্ঞান উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হলো।” “... কার্ল মার্কস সবার আগে ছিলেন বিপ্লববাদী। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিল পুঁজিবাদী সমাজ এবং এই সমাজ গোসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে, তার উচ্ছেদে কোনও না কোনও উপায়ে অংশ নেওয়া, আধুনিক প্রলেতারিয়েতের মুক্তি সাধনের কাজে অংশ নেওয়া, একে তিনিই প্রথম তার নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন স্বন্ধে, তার মুক্তির শর্তাবলী স্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন।” ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন মার্কসবাদ। সমগ্র মতাদর্শের জগতে নিঃসন্দেহে এক বিপ্লব ঘটালো মার্কসবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর জার্মানি তথা ইউরোপ ও বিশ্বের সমগ্র দেশের যে শোষণভিত্তিক সমাজ বিরাজ করছিল সেই শোষণভিত্তিক সমাজ মানব সমাজে চিরকাল ধরে বিরাজ করছিল না – মানব সমাজের বিকাশের ধারায় আবির্ভাব ঘটেছে এই শোষণভিত্তিক সমাজের। শোষণকে ভিত্তি করে সমাজ শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে। মানব সমাজে শ্রেণির আবির্ভাবের সাথে সাথে শ্রেণি সংগ্রামই মানব সমাজের চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই বক্তব্য মার্কসবাদ তুলে ধরল। মার্কসবাদ এটাও দেখালো যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাই সর্বশেষ শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রথম স্তর – সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে

মানব সভ্যতা কমিউনিজম (সাম্যবাদ)-এর দিকে অগ্রসর হবে। সর্বহারা অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এই সমাজতন্ত্রে রূপান্তর সম্ভব হবে। “পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যে রয়েছে একটি থেকে আরেকটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের সময়। একই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজনৈতিক রূপান্তরের যে সময়ে রাষ্ট্রকে হতে হবে সর্বহারার বিপ্লবী একনায়কত্ব।” (গোথা কর্মসূচির সমালোচনা-মার্কস) মার্কসীয় মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় মার্কসের সাথে সাথে এঙ্গেলসের ভূমিকার কথা কার্ল মার্কস বহুবার উল্লেখ করেছেন। যদিও এঙ্গেলস বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন যে সহজাত সৃজনী ক্ষমতাসম্পন্ন ও মহান প্রতিভাধর মার্কসের ভূমিকাই প্রধান মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এঙ্গেলসের অসাধারণ ভূমিকা মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

এক মহান দার্শনিক

“দার্শনিকরা এতকাল ধরে দুনিয়াটাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু মূল কথা হলো একে পরিবর্তন করা।” – (মার্কস) মার্কস দর্শনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে এর মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মানিতে দর্শন চর্চা এক অতি উচ্চ স্তরে আরোহণ করেছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে তৎকালীন বিশ্বে জার্মান দর্শন সর্বশ্রেষ্ঠ ধারা হিসাবে বর্ণিত হয়েছিল। মহান দার্শনিক হেগেলের প্রভাব তখন ব্যাপক। হেগেলের প্রভাব মার্কসের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। দ্বন্দ্বিকতা (Dialectics)-র তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন হেগেল। সমস্ত কিছু গতির মধ্যে বিরাজ করছে। গতি ও তজ্জনিত পরিবর্তনের মধ্যে সমস্ত কিছুকে বিবেচনা করতে হবে। বিকাশের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীণ, সবচেয়ে বিষয়সমৃদ্ধ এবং সবচেয়ে সুগভীর মতবাদ হিসাবে হেগেলীয় দ্বন্দ্বিক তত্ত্বকে মার্কস হেগেলীয় চিরায়ত জার্মান দর্শনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করতেন। মার্কসের কথায় হেগেলীয় দর্শনে দ্বন্দ্বতত্ত্ব বস্তুবাদের সাথে নয়, ভাববাদের সাথে যুক্ত। হেগেলীয় দর্শনে দ্বন্দ্বতত্ত্ব মাথা নিচে ও পা ওপরে করে রয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বন্দ্বতত্ত্বকে সঠিক অবস্থানে নিয়ে এলেন অর্থাৎ মাথা ওপরে ও পা নিচে করে প্রতিষ্ঠা করলেন।

“আমার দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি হেগেলীয় পদ্ধতির থেকে শুধুমাত্র পৃথকই নয়, এর সম্পূর্ণ বিপরীত। হেগেলের কাছে মানব মস্তিষ্কের জীবন প্রক্রিয়া অর্থাৎ চিন্তার প্রক্রিয়াকে ‘ভাব’ (Idea)-এর নামে একটি স্বাধীন সত্তায় পরিণত করা হয়। হেগেলের বক্তব্য হলো বাস্তব দুনিয়া হলো ‘ভাব’ এর বাহ্যিক রূপ। পক্ষান্তরে, আমার কাছে ভাব মানব মননে বাস্তব জগতের প্রতিফলন ছাড়া কিছুই নয়। বাস্তব জগতের প্রতিফলনই চিন্তা রূপে প্রকাশিত হয়েছে।” (মার্কস-পুঁজি)

দ্বন্দ্বিকতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সমস্ত কিছুই পরিবর্তন, গতি ও বিকাশের প্রক্রিয়ায় বিরাজ করছে। বস্তুর ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে। অণু, পরমাণুসহ সমস্ত কণার ধারাবাহিক স্থান পরিবর্তন হচ্ছে, সর্বসময়ে তারা গতির মধ্যে অবস্থান করছে। জৈব ও অজৈব পদার্থসহ সমস্ত বস্তু ও ঘটনার মধ্যে যে প্রক্রিয়া চলছে তার গতিশীল ব্যাখ্যাই হলো দ্বন্দ্বতত্ত্ব।

“দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের কাছে চিরকালের জন্য স্থির নির্দিষ্ট, পরম, পবিত্র বলে কিছুই নেই। সব কিছুর ওপরেই, সব কিছুর ভেতরেই অনিবার্য পতনের সিলমোহর তা দেখে এবং উদ্ভব ও বিলয়ের এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া, নিম্নতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে অন্তহীন উত্তরণ ছাড়া কিছুই এর কাছে টেকে না। দ্বন্দ্বমূলক দর্শন ব্যাপারটাই হলো চিন্তাশীল মনের ওপর এই প্রক্রিয়ারই প্রতিচ্ছবি মাত্র।” (ল্যুদভিগ ফায়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান-এঙ্গেলস)।

বহিজগৎ ও মানব চিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই গতির সাধারণ নিয়ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান হলো দ্বন্দ্বতত্ত্ব।

মার্কস বস্তুবাদকে একমাত্র সঙ্গতিপরায়ণ দর্শন হিসাবে বিবেচনা করতেন। ‘যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত এবং কুসংস্কার, ভণ্ডামি প্রভৃতির শত্রু।’ (লেনিন-মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ) তবে মার্কস অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদেই খেমে থাকেননি। একে তিনি অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন। দ্বন্দ্বিকতার সাথে বস্তুবাদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন। হেগেলীয় দর্শনের অসম্পূর্ণতা দূর করলেন মার্কস। হেগেলীয় দর্শনে দ্বন্দ্বিকতা ভাববাদের সাথে সমন্বিত হয়েছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বন্দ্বিকতার সাথে বস্তুবাদের সমন্বয় ঘটালেন। প্রতিষ্ঠিত হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন।

মানব সমাজের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগই হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাসকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা সম্ভব হলো। উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানব সমাজ শ্রেণিতে বিভক্ত হলো। “আজও পর্যন্ত মানব সমাজের ইতিহাস হলো শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস” – (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো)। শ্রেণি সংগ্রামই হলো মানব ইতিহাসের চারণাশক্তি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দুইটি উপাদান হলো যথাক্রমে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদিকা শক্তির সমন্বয়ে উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যে সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তাকেই বলে উৎপাদন সম্পর্ক। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দাস ব্যবস্থা, সামন্তবাদী ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কস বলেছেন, “উৎপাদনের উপায়ে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন না এনে এবং তাতে করে উৎপাদন সম্পর্ক ও সেইসঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণি বাঁচতে পারে না। অপরদিকে অতীতের শিল্পজীবী সকল শ্রেণির বেঁচে থাকার প্রথম শর্তই ছিল সাবেরিক উৎপাদন পদ্ধতির অপরিবর্তিত রূপটা বজায় রাখা। আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যই হলো উৎপাদনে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক পরিবেশের অব্যাহত বিশৃঙ্খলা, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা।” (কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার) প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইশতেহারের মধ্য দিয়েই মার্কসবাদ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের মর্মবস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে স্পষ্টতার সাথে উপস্থিত হলো।

সমাজ বিকাশের ধারায় উৎপাদিকা শক্তি যেহেতু নিরন্তর বিকশিত হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত বিকশিত উৎপাদিকা শক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রঙ্গ সামনে চলে আসে। পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ককে ভেঙে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপিত হয় সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এভাবেই মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার অবসান ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের আনবার্গতার বিষয়টি উপস্থিত হলো।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ গতিথারা

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কার্যধারাকে ব্যাখ্যা করা হলো মার্কসীয় অর্থনীতির মধ্য দিয়ে। ‘পুঁজি’ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে মার্কস তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন যার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো ১৮৬৭ সালে। তার পূর্বে ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় ‘A contribution to the Critique of Political Economy’ (এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকনমি)। ভূমিকায় মার্কস উল্লেখ করলেন, “নিজের জীবনের সামাজিক উৎপাদনে মানুষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয় যা তাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ; উৎপাদন সম্পর্ক যা তাদের উৎপাদিকা শক্তির নির্দিষ্ট বিকাশের স্তরের সাথে সঙ্গতি রেখে গড়ে ওঠে। এই সমস্ত উৎপাদন সম্পর্কের যোগফল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে। এটাই হলো মূল ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আইনি ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং এর সঙ্গে সঙ্গতি

রেখে সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপ।”

“ মানুষের চেতনা সত্তাকে নির্ধারণ করে না, পরন্তু তাদের সামাজিক সত্তাই মানুষের চেতনাকে নির্ধারণ করে।” “বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে সমাজের বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তির বিরাজমান উৎপাদন সম্পর্কের সাথে বিরোধ তৈরি হয় – একই জিনিসের আইনি প্রকাশের সাথে – যে সম্পত্তি সম্পর্কের মধ্যে তারা এতদিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের রূপ থেকে এই সম্পর্কগুলি তাদের বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই পর্যায়ে সমাজ বিপ্লবের যুগের শুরু হয়। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সাথে সম্পূর্ণ উপরিকাঠামো কম বেশি রূপান্তরিত হয়।” (ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকনমি – মার্কস)

‘পুঁজি’ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক রূপ ব্যাখ্যা করলেন। চিরায়ত অর্থনীতির তিনি গুরুতর পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি পুঁজিবাদের তিনটি প্রবণতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। প্রথম, পুঁজিবাদের অর্থই হলো সঞ্চয়ের (Accumulation) প্রক্রিয়া যার ফলশ্রুতিতে উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটে। এই দ্রুত বিকশিত উৎপাদিকা শক্তির সাথে সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। মার্কস এটাও দেখিয়েছিলেন যে পুঁজির সঞ্চয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীকরণ (concentration and centralisation) ঘটে, উৎপাদনের সামাজিকীকরণ (socialisation) ঘটে। দ্বিতীয়, পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব, যার সমাধান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়। এই দ্বন্দ্বই শ্রমিকশ্রেণি কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মজুরি শ্রমের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ব্যবস্থার অবসানের ভিত্তি প্রস্তুত করে। তৃতীয়ত, সঞ্চয় প্রক্রিয়ার ফলে সংকটের অনিবার্যতা। পণ্য উৎপাদন মানব সমাজে বহু পূর্ব থেকে চালু থাকলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই পণ্য উৎপাদন সার্বজনীন চরিত্র অর্জন করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনের যে বিশেষ দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলো, ক) শ্রমের বিভাজনের উন্নততর রূপ পণ্য উৎপাদনকে সার্বজনীন চরিত্র প্রদান করেছে। খ) বাজারে শ্রমশক্তি নিজেই পণ্য হিসাবে আবির্ভূত হয়। শ্রমিকের থেকে এই শ্রমশক্তির ব্যবহারিক মূল্য বিচ্ছিন্ন হয় এবং বিনিময়ে সে পায় ব্যবহারিক মূল্য। শ্রমিক ও তার শ্রমশক্তি এবং শ্রমশক্তির মূল্যের মধ্যকার পার্থক্যের স্বীকৃতি হলো সমগ্র রাজনৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্কসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান। শ্রমমূল্যের বিনিময়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস এইভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হলো। এইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গতিধারায় উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি অনিবার্য। উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি ও পুঁজিপতি কর্তৃক তার আত্মসাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মার্কসই প্রথম দেখালেন যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়। শ্রমিকই সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত মূল্য। উৎপাদনের উপকরণের ওপর মালিকানার ফলে পুঁজিপতি শ্রমিকের সৃষ্টি উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। শ্রমিকের মজুরি শ্রমের মূল্য নয়, তা হলো শ্রমশক্তির মূল্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমস্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় সেই পণ্যের মধ্যে নিহিত শ্রমের ভিত্তিতে। শ্রমশক্তির মূল্যের ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারিত হয়। পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমশক্তি অর্থাৎ শ্রম করার ক্ষমতাকে ক্রয় করে। সেই শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে যুক্ত করে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে পণ্য উৎপাদন করে। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য শ্রমের মূল্য। শ্রমের মূল্য থেকে মজুরির পরিমাণ বাদ দিয়ে যা থাকে তাই উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)। এই উদ্বৃত্ত মূল্যেরই একটা অংশ মুনাফা (Profit)। মুনাফাই হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চালিকাশক্তি। পুঁজিবাদী উৎপাদনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলতে গিয়ে ‘পুঁজি’ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মার্কস বলেছেন :

১। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে উৎপাদনের উপায়ের কেন্দ্রীভূত হওয়া। সরাসরি উৎপাদকদের সম্পদ বলে কিছু থাকে না।

২। সামাজিক শ্রম হিসাবে শ্রম সংগঠিত হয়।

৩। বিশ্ব বাজারের সৃষ্টি হয়।

পুঁজির আদিম সঞ্চয় প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল পুঁজিবাদের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে। মার্কস দেখালেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির সঞ্চয় প্রক্রিয়ায় আদিম সঞ্চয় (Primitive Accumulation) প্রক্রিয়ার ভূমিকা ব্যাপকভাবে রয়েছে। পুঁজিপতি শ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে পুঁজির সঞ্চয়কে শক্তিশালী করার অভিযান (কাজের বোঝা বৃদ্ধি করা, শ্রম আইন পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিবর্তন করা, উচ্ছেদকারী ও উৎখাতকারী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি) আদিম সঞ্চয়ের অন্যতম রূপ, যা বর্তমানকালে আমাদের মতো দেশগুলিতেও প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

পুঁজির আবির্ভাব সম্পর্কে ‘পুঁজি’ গ্রন্থে মার্কস বলেছেন, “মাথা থেকে পা পর্যন্ত, প্রতিটি রক্ত থেকে রঙ ও ক্রন্দ চুইয়ে বেরিয়ে আসছে এইভাবে পুঁজির আবির্ভাব ঘটে।” মুনাফা লালসা পুঁজির স্বাভাবিক প্রবণতা। এই মুনাফা লালসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কস টি জে ডানিংকে উদ্ধৃত করেছেন। ডানিং বলেছেন, “প্রকৃতি যেমন শূন্যস্থান পছন্দ করে না, পুঁজিও কোনও মুনাফা এমনকি ক্ষুদ্র মুনাফাও বর্জন করে না। যথেষ্ট মুনাফার জন্য পুঁজি যথেষ্ট পরিমাণে সাহসী। নিশ্চিত ১০ শতাংশ মুনাফা যে কোনও স্থানে পুঁজির বিনিয়োগ সূনিশ্চিত করে। ২০ শতাংশ মুনাফা পুঁজিকে আগ্রহী করে তোলে, ৫০ শতাংশ মুনাফা পুঁজিকে দুঃসাহসী করে তোলে। ১০০ শতাংশ মুনাফা পুঁজিকে সমস্ত মানবিক আইন পদদলিত করতে প্রস্তুত করে। ৩০০ শতাংশ মুনাফার সম্মান পেলে পুঁজি কোনও অপরাধ করতে কসুর করবে না, কোনও ঝুঁকি নিতে পিছপা হবে না এমনকি নিজের মালিককে ফাঁসিতে ঝোলানোর সম্ভাবনা দেখা দিলেও পুঁজি থমকাবে না।” পুঁজির সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে পুঁজির বিকাশ ঘটে চলে। এর মধ্য দিয়ে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীভবন ঘটে।

বিশ্বায়নের প্রবণতা পুঁজিবাদের মধ্যেই নিহিত থাকে। “নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত বর্ধমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়াশ্রেণিকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বদা তাদের চুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয়।” (কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার)

পুঁজিবাদের গতিধারায় সংকট অনিবার্য। “যে বাণিজ্য সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই আরও বেশি করে বিপন্ন করে ফেলে তার উল্লেখই যথেষ্ট। এইসব সংকটে শুধু বর্তমান উৎপন্ন দ্রব্যের নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তিরও একটা বড় অংশ পর্যায়ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইসব সংকটের ফলে এমনই এক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়, অতীতের সকল যুগে যাকে অসম্ভব মনে হতো – অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়, মনে হয় যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেল জীবনধারণের সমস্ত উপকরণ জোগানোর পথ, শিল্প বাণিজ্য যেন ধ্বংস হয়ে গেল। কী কারণে? কারণ, অত্যধিক মাত্রায় সভ্যতা, বাণিজ্য। সমাজের হাতে থাকা উৎপাদনশক্তিসমূহ বুর্জোয়া সম্পত্তির শর্তগুলির বিকাশে আর সাহায্য করছে না; বরং হচ্ছে উলটোটা। যে শর্তগুলির দ্বারা শৃঙ্খলিত এই শক্তিসমূহ তাদের পক্ষে তারা বড় বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে এবং শৃঙ্খলের বাধা কাটিয়ে ওঠামাত্র তারা সমস্ত বুর্জোয়া সমাজে এনে ফেলে বিশৃঙ্খলা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া-সম্পত্তির অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের শর্তগুলি বড়ই সংকীর্ণ। এই সংকট থেকে বুর্জোয়াশ্রেণি আবার কোন উপায়ে নিস্তার পায়? নিস্তার পায় – একদিকে উৎপাদন শক্তির বিপুল অংশ বাধ্য হয়ে নষ্ট করে ফেলে, অপরদিকে নতুন বাজার দখল করে এবং পুরানো বাজারের আরও পূর্ণতর শোষণে। অর্থাৎ বলা যায় যে, আরও ব্যাপক এবং আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথ প্রস্তুত করে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকে কমিয়ে ফেলে। যে অস্ত্রে

বুর্জোয়াশ্রেণি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভূতলশায়ী করেছিল, সেই অস্ত্র আজ তারই বিরুদ্ধে উদ্যত। যে অস্ত্রগুলি তারই মৃত্যু আনে বুর্জোয়াশ্রেণি শুধু সেগুলি নির্মাণ করেনি, এমন লোকও সৃষ্টি করেছে, যারা সেই অস্ত্রই চালনা করবে। তা হচ্ছে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণি, প্রলেতারিয়েত।” (কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার- মার্কস ও এঙ্গেলস)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের লক্ষ্যে

শোষণ ব্যবস্থার চিরতরে অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে। “শাসকশ্রেণিতে উন্নীত হতে হবে, গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে হবে।” (কমিউনিস্ট ইশতেহার) সর্বহারা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সমস্ত উপায় ব্যবহার করবে পুঁজিপতিদের থেকে সমস্ত পুঁজি উদ্ধার করার জন্য, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। এখানে রাষ্ট্র অর্থাৎ সর্বহারার রাষ্ট্র। পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্রমাগত বাতিল করার পক্ষে সর্বহারার রাষ্ট্র অগ্রসর হবে। বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এভাবেই সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজ অগ্রসর হবে। সমাজে শ্রেণি সংঘাতের ভিত্তিটাই হারিয়ে যাবে। উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেইদিকে সমাজ অগ্রসর হবে। সর্বহারার রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্য দিয়ে শ্রেণি ও শ্রেণি বিরোধের পরিস্থিতির বিদায় ঘটবে। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণির আধিপত্যেরও অবসান ঘটবে। সেই সমাজে “সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত হবে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশ।” (কমিউনিস্ট ইশতেহার)

মানবমুক্তির আলোকবর্তিকা মার্কসবাদ

বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের অভিযান চালাচ্ছে। তবে কিছুতেই পুঁজিবাদ নিজেকে সংকট থেকে মুক্ত করতে পারছে না। ২০০৮ সাল থেকে শুরু হওয়া সংকট থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি। মার্কসবাদ দেখিয়েছে পুঁজিবাদ কখনই সংকটমুক্ত হতে পারে না। তাই সংকট থেকে মুক্ত পৃথিবী ও জীবন সুনিশ্চিত করতে হলে পুঁজিবাদের অবসান ঘটাতে হবে, এই আহ্বান মার্কসবাদ উপস্থিত করেছে। শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদের অবসান ঘটবে। পুঁজিবাদের অবসানের বার্তা উপস্থিত করেছে মার্কসবাদ। তাই সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা হচ্ছে। বিপুল অর্থ ব্যয় করে এই মতাদর্শগত অভিযান পুঁজিবাদ পরিচালনা করেছে। উত্তর আধুনিকতা, উত্তর সত্য এই সমস্ত পুঁজিবাদের মতাদর্শগত অভিযানের নানা রূপ। তবে বিগত ১৭০ বছরে (কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের প্রকাশের সময় থেকে) সমস্ত মতাদর্শগত আক্রমণকে মোকাবিলা করে শোষণমুক্তির মতাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ অগ্রসর হয়েছে, অভিজ্ঞতার আলোকে পুষ্ট হয়েছে, হয়েছে সমৃদ্ধতর। একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে, কার্ল মার্কসের জন্মদিশতবার্ষিকীতে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার সাহস কারোর নেই।

তাই “যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম, অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর কাজ।” (ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস)